

पर्यावरण संरक्षण में विधिक योगदान: भारत के संदर्भ में

Legal Role of Environmental Protection: In the Context of India

Paper Id : 18545 Submission Date : 09/02/2024 Acceptance Date : 21/02/2024 Publication Date : 25/02/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10941760

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

महेन्द्र कुमार पालीवाल

सहायक आचार्य
दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र पर्यावरण के विभिन्न घटकों का मानवीय क्रिया कलापों पर होने वाले प्रभावों पर संवैधानिक उपबन्धों और कारणों के माध्यम से जन-चेतना जागृत करना एवं उसके प्रति अवबोध विकसित करना है भारत के नागरिकों का एक प्रकार से संवैधानिक दायित्व है कि हम सभी पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी संवैधानिक उपबन्धों का जाने, पहचाने, समझें तथा उन प्रावधानों का पालन कर पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना हैं।

सारांश का

अंग्रेजी अनुवाद

The presented research paper aims to awaken public consciousness and develop awareness about the effects of various components of the environment on human activities through constitutional provisions and reasons. In a way, it is the constitutional responsibility of the citizens of India to protect the environment. Know, recognize, understand the related constitutional provisions and ensure environmental protection by following those provisions.

मुख्य शब्द

पर्यावरण संरक्षण, योगदान, भारत।

मुख्य शब्द का

अंग्रेजी अनुवाद

Environmental Protection, Contribution, India.

प्रस्तावना

पर्यावरण संरक्षण मूलतः बुनियादी मानव अस्तित्व का प्रश्न है, जो स्थानीय, तत्पश्चात् राष्ट्रीय एवं अतिरेक होने पर विश्वव्यापी रूप ग्रहण कर लेता है। भारतीय इतिहास में सजग रूप से पर्यावरण संरक्षण का स्वर्णित युग गुप्त काल रहा है। मध्यकाल में महलों के आस-पास उद्यानों के विकास तक सीमित रहे। सामान्य लोगों द्वारा अनियंत्रित रूप से कटाव होता रहा जो कि वर्तमान में भी देखा जाता है इस हेतु न केवल भारतीय जनमानस बल्कि राज्य का भी संवैधानिक दायित्व बनता है कि वह भी अपने सुलभ स्रोतों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता देकर पारिस्थितिकी तंत्र को बिगड़ने से रोकने के लिए राज्य को कठोर से कठोर कदम ही क्यों ना उठाने पड़े उसे बिगड़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकना ही होगा। यह आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है।

पर्यावरण के सन्दर्भ में वैश्विक आयाम एवं संपोषणीय विकास का बीजमंत्र है- विश्वव्यापी सोच और राज्य स्तर पर कार्य। पर्यावरण संरक्षण मूलतः बुनियादी मानव अस्तित्व का प्रश्न है जो स्थानीय तत्पश्चात् राष्ट्रीय एवं अतिरेक होने पर विश्वव्यापी रूप ग्रहण कर लेता है। इसलिए

पर्यावरणीय समस्याओं- वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, मानव प्रदूषण आदि से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीतिगत प्रभावी प्रयास किये जा सकते हैं।

अध्ययन का

उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य भारतीय सन्दर्भ में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किये गए विविध योगदानों का वर्णन किया गया है।

साहित्यावलोकन

इस शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों और शोध पत्रिकाओं जैसे वी. के. गुप्ता की "कौटिल्य जूरिस्पूडेन्स", जे. बी. लाल की "इण्डियाज फोरेस्ट्स: मिथ एण्ड रियल्टी", एल. सी. शर्मा की "इण्डियन इकोनामी एण्ड इनवायरन्मेण्टल पोल्यूशन", सुरेन्द्र सिंह एवं श्रवण कुमार सैनी की "पर्यावरण विधि" आदि का अध्ययन किया गया है जिनका वर्णन मुख्य पाठ में किया गया है।

मुख्य पाठ

पूर्व-स्वातंत्र्य काल की पर्यावरणीय नीति

प्राचीन भारत- प्राचीन भारत वृक्षों की महत्ता को स्वीकार किया गया था और वृक्षों के संरक्षण हेतु कर्तव्य अधिरोपित किये गये थे। हिन्दू धर्म-ग्रन्थों में प्रकृति-प्रेम और सभी जीवों- मानव, पशु एवं पौधों के पर्यावरणीय संरक्षण में अंतर्संबंधों, के प्रति सजगता प्रदर्शित की गयी जो ऋषियों द्वारा धार्मिक कर्तव्यों के रूप में निर्दिष्ट की गयी और पश्चात्पूर्वी शासकों द्वारा लागू की गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि 2000 से 5000 ई. पू. अवधि में मोहनजोदड़ों, हड़प्पा, चान्हुदड़ों और द्रविड सभ्यताएँ पारिस्थितिकीय तंत्र से सामंजस्य रखते हुए कायम रहीं।

भारतीय इतिहास में सजग रूप से पर्यावरण संरक्षण का स्वर्णिम युग गुप्त काल रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र (321-300 ई. पू.) में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रावधानों का वर्णन मिलता है। चाणक्य के कुशल प्रधान-मंत्रित्व काल में वनों की देखरेख हेतु अधीक्षक नियुक्त किये गये और कार्यों के आधार पर वर्गीकरण किये गये।[1]

मध्यकालीन भारत में पर्यावरणीय नीति- मध्यकालीन भारत में पर्यावरण संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मुगल बादशाह कुछ राजकीय वृक्षों को संरक्षण देने तथा महलों के आस-पास उद्यानों के विकास तक सीमित रहे। सामान्य लोगों द्वारा अनियंत्रित रूप में वन कटाव होता रहा।

ब्रिटिशकालीन भारत में पर्यावरणीय नीति- ब्रिटिश शासन काल के प्राथमिक शासन काल में वनों के संरक्षण के प्रति तटस्थ नीति रही। राजकीय नौकायन, निर्यात व्यापार हेतु टीक और चन्दन की कटाई और कृषि कार्य हेतु वनों की कटाई होती रही।[2] सन् 1806 में मालाबार में टीक की सम्भावना हेतु आयोग बना और वन संरक्षक नियुक्त हुआ जिसने संरक्षण की बजाय लूटना प्रारम्भ कर दिया। परिणामतः 1823 में वन संरक्षक का पद समाप्त कर दिया गया। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में सुनियोजित ढंग से कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की गयीं। सन् 1864 में वनों का प्रथम महानिदेशक नियुक्त हुआ। सन् 1865 में वन अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा वनों पर राज्य का अधिकार स्थापित किया गया। सन् 1894 में वन नीति के अन्तर्गत सारे वनों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। सन् 1927 में वन अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा मात्र अधिवास के आधार पर लोगों के वन उत्पाद के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और राज्य को ग्रामवन सहित सभी वनों को अर्जित करने की शक्ति दी गयी।[3]

वन अधिनियम के माध्यम से वन संसाधनों के प्रबन्ध के अतिरिक्त ब्रिटिश शासन काल में प्रदूषण नियंत्रण हेतु कई कदम उठाये गये। ये निम्न जल प्रदूषण, वन्य जीवन एवं भूमि के

प्रयोग से सम्बन्धित थे। इन विधानों में प्रमुख विधान निम्नलिखित हैं

(क) जल प्रदूषण सम्बन्धी विधान

- i. दी शोर न्यूसेन्स (बाम्बे एण्ड कोलाबाद्द ऐक्ट, 1853
- ii. ओरियन्टल गैस कम्पनी ऐक्ट, 1857.
- iii. दी इण्डियन पैनल कोड, 1860.
- iv. इण्डियन ईजमेण्ट ऐक्ट, 1882.
- v. इण्डियन फीशरीज ऐक्ट, 1897.

(ख) वायु प्रदूषण सम्बन्धी विधान

- i. बंगाल स्मोक न्यूसनेस ऐक्ट, 1905
- ii. बाम्बे स्मोक न्यूसनेस ऐक्ट, 1912.

(ग) वन्य जीवन संरक्षण विधि

- i. दी एलिफैण्ट्स प्रीजर्वेशन ऐक्ट, 1879
- ii. फारस्टेस ऐक्ट, 1878.
- iii. वड्लड बडर्स एण्ड एनिमल्स प्रोटेक्षण ऐक्ट, 1912

इसके अतिरिक्त वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सन् 1926 में काजीरंगा और सन् 1936 में हेली (अब कार्बेट) राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किये गए।

ब्रिटिश शासन काल में पर्यावरण नीति का मुख्य जोर प्रकृति के संरक्षण पर न होकर राजस्व बटोरने के लिए सामूहिक संसाधनों के दोहन पर था। पर्यावरण संरक्षण हेतु कोई प्रभावकारी विधान नहीं बन पाया था।

15 अगस्त, 1947 को भारत अंग्रेजों की दासता से मुक्त होकर एक स्वतन्त्र राष्ट्र बना। स्वतन्त्र राष्ट्र को संचालित करने के लिए तत्कालीन समय में डॉ.राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान निर्माण समिति का गठन किया गया, जिसने 26 नवम्बर, 1949 को भारत का संविधान निर्मित कर राष्ट्र को सुपुर्द किया जिसके कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 388, 391, 392, 393 तथा 394 तो इसी दिवस से लागू कर दिए गए परन्तु पूर्णरूपेण भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान निर्मात्री समिति में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बडेकर तथा उनके सहयोगी जो कि तत्कालीन परिस्थितियों से तो वाकिफ थे ही परन्तु उनकी दूरदर्शिता का अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है, कि उनके द्वारा संविधान में जो प्रावधान किये गए उसके परिणाम भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए ही किये गये थे। उनकी दूरदर्शिता का उदाहरण है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु उनके द्वारा संविधान में जो प्रावधान किये गए उसके परिणाम भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए ही किये गये थे। पर्यावरण संरक्षण हेतु उनके द्वारा संविधान

निर्माण के समय से ही प्रावधान रखे गए ताकि भविष्य में इस विभीषिका से किस प्रकार से बचा जा सके। इस संविधान में विशेष प्रकार के प्रावधानों को निरूपित किया है भारतीय संविधान देश की एक आधारभूत विधि है जिसके प्रावधानों को भारत का नागरिक, गैर नागरिक, राज्य व राज्य की इकाईयाँ मानने के लिए बाध्य है। भारत के नागरिकों का एक प्रकार से संवैधानिक दायित्व है कि हम सभी पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी संवैधानिक उपबन्धों को जाने, पहचानें समझे तथा उन प्रावधानों का पालन करें।

इस हेतु न केवल भारतीय जनमानस बल्कि राज्य का भी संवैधानिक दायित्व बनता है कि वह भी अपने सुलभ स्रोतों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दे कर जनमानस को पारिस्थितिकी तंत्र (इको सिस्टम) को बिगड़ने से रोकने के लिए राज्य को कठोर से कठोर कदम ही क्यों ना उठाने पड़े उसे बिगड़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकना ही होगा। अन्यथा आने वाली पीढ़ियाँ राज्य को कभी माफ नहीं करेंगी।[4]

भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी मुख्य सांविधानिक उपबन्ध इस प्रकार हैं-

अनुच्छेद 19 1(छ) अनुच्छेद 21

अनुच्छेद 47

अनुच्छेद 48 (क)

अनुच्छेद 51 क (छ)

अनुच्छेद 32

अनुच्छेद 226

अनुच्छेद 249

अनुच्छेद 250

अनुच्छेद 252

अनुच्छेद 253

अनुच्छेद 19 1(छ)- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 1 (छ) सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करता है। नागरिकों के इस अधिकार पर राज्य के द्वारा ही युक्तियुक्त निर्बन्धन लगाया जा सकता है।[5]

इस आधार पर राज्य ने जल, वायु, ध्वनि (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियमों को लागू किया ताकि राज्य किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि पर्यावरण प्रदूषकों के निर्धारित मानकों से ज्यादा निस्संरण करते हैं, को ऐसी उपजीविका, व्यापार या कारोबार को प्रारम्भ करने या चालू रखने की अनुमति नहीं दे सके।

अनुच्छेद 21- यह बताया गया है कि "किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है अन्यथा नहीं"।[6]

प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता का अधिकार सभी अधिकारों में श्रेष्ठ अधिकार है तथा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 इसी अधिकार को संरक्षित करता है।

इस अनुच्छेद 21 में सम्मिलित किए गए प्राण के अधिकार को भौतिक अस्तित्व बनाकर केवल पशुवत् जीने तक ही सीमित नहीं रखा गया है बल्कि मानव गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जी सके तात्पर्यित है। मानव को मनुष्यवत् जीवन जीने के तरीके से है तथा उसकी मनुष्य होने की गरीमा से है जिसे भारत के उच्चतम् न्यायालय ने मेनका गाँधी बनाम भारत संघवाद में निर्धारित किया है जो कि एक नया तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित है।

अनुच्छेद 21 के तहत ही उच्चतम् न्यायालय ने सुभाष कुमार बनाम भारत संघ में निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण युक्त जल तथा वायु के उपयोग करने का अधिकार संविधान में प्रदत्त किए गए अधिकार "प्राण का अधिकार" के अन्तर्गत सम्मिलित अधिकार है तथा प्रत्येक नागरिक को जल तथा वायु को प्रदूषण से बचाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत लोकहित वाद उच्चतम् न्यायालय में संस्थित करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 47- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य पर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह अपने राज्य में लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास करें। अतः इस आधार पर भी पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण के निवारण व समय रहते इसके नियन्त्रण बाबत राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को संवैधानिकता प्राप्त हैं।[9]

अनुच्छेद 48 (क) - भारतीय संविधान में इसे 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। राज्य पर इसके द्वारा एक प्रकार से संवैधानिक दायित्व अधिरोपित किया गया है कि वह- "देश के पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेंगे"।[10] उसे अपनी नीतियों का निरूपण इस प्रकार से करना होगा जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण हो सके तथा वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की जा सके। यदि ऐसा संभव नहीं हो पाए तो इस अनुच्छेद के तहत राज्य को शक्ति प्रदान की गयी है कि वह इस बाबत इस अनुच्छेद के तहत विशेष प्रकार की विधियों का निर्माण कर पर्यावरण संरक्षण व वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ में[11] माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 (क) के निदेशक तत्वों के तहत केन्द्र व राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है कि वे देश के पर्यावरण संरक्षण के बाबत समय रहते युक्तियुक्त ढंग से उचित व कारगर कदम उठाये। तथा इस प्रकार के कर्तव्यों के पालन के लिये न्यायालय को इसमें समुचित आदेश देने की शक्ति हैं।

अनुच्छेद 51 (क) (ख) - भारतीय संविधान में इसे 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य होगा कि वह -

"प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं उनकी रक्षा करे तथा उनका सर्वर्द्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें।"[12]

उच्चतम् न्यायालय ने एक वाद 7 में यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 51 क (ख) के तहत भारत सरकार (केन्द्रीय सरकार) का यह कर्तव्य है कि वे देश की शिक्षण संस्थाओं में सप्ताह में एक घण्टे तक पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दे साथ ही माननीय उच्चतम् न्यायालय ने कहा कि महत्व की बात तो यह है कि अनुच्छेद 51(क) की भाषा बड़ी

विस्तृत है तथा इसके अर्थ तथा विस्तार के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। परन्तु इससे इतना तो स्पष्ट ही है कि इस अनुच्छेद की भाषा की परिधि के तहत राज्य किसी भी नागरिक को दण्डित कर सकता है। इस स्थिति का यथाशीघ्र निराकरण करना आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में ये मूल कर्तव्य मात्र पवित्र घोषणा ही बनकर रह जायेंगे।

अनुच्छेद 32 - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचार के सम्बन्ध में उपबन्ध किये गये हैं। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को पर्यावरणीय मामलों के लिए अनुच्छेद 12 में बताए गए "राज्य" के विरुद्ध परमादेश लेख तथा अन्य प्रकार के युक्तियुक्त निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें भी विशेषकर शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका आदि लोक ससं थाओं के द्वारा अपने लोक कर्तव्यों के निर्वहन में चूक करने पर इस अनुच्छेद में कार्यवाही की जा सकती है। जिसमें विशेष रूप से जनहित वाद दायर किये जाते हैं।[14]

भारतीय संविधान में नागरिकों को जो मूलभूत अधिकार प्रदान किये गए हैं। उन मूलभूत अधिकारों का अस्तित्व ही उपचारों पर आधारित है तथा इन उपचारों के अभाव में इन मूलभूत अधिकारों का अस्तित्व भी संभव नहीं हो सकता है। हमारे संविधान में जहाँ पर इन अधिकारों का विशद रूप से वर्णन किया गया है, वहीं पर इन अधिकारों के प्रवर्तन बाबत उपचारों का समावेश भी किया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 32 होने के कारण यह अनुच्छेद अपने आप ही एक मूल अधिकार है।

संविधान के अनुसार अनुच्छेद 32

अनुच्छेद 32 (1) - संविधान में प्रदत्त किए गए अधिकारों (भाग-3) को प्रवर्तित करवाने हेतु उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रचलित करने के अधिकारी की गारन्टी करता है।[15]

अनुच्छेद 32 (2) - संविधान में उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित निर्देश या रिट, जिसके तहत विभिन्न प्रकार की रिट, जैसे- बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा तथा उत्प्रेषण सम्मिलित है, के जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

अनुच्छेद 32 (3) - इस खण्ड (3) के तहत भारतीय संसद विधि के द्वारा किसी भी न्यायालय को उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय द्वारा खण्ड (2) के तहत प्रयोग की जाने वाली किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है।

अनुच्छेद 32 (4) - इस खण्ड (4) के तहत यह उपबन्धित किया गया है कि संविधान के द्वारा अन्यथा उपबन्धिता के सिवाय इस अनुच्छेद के द्वारा गारण्टी किये गए अधिकारों को निलम्बित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 32 (1) के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन की शक्ति अत्यन्त ही व्यापक है जिस पर किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। हालांकि भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों के प्रवर्तन कोई विशेष प्रकार की प्रक्रिया का संविधान निर्माताओं ने वर्णन नहीं किया है, क्योंकि तत्कालीन समय में भी यही तर्क दिया गया था कि भारत एक निर्धन देश है जहाँ अज्ञानता, निर्धनता, अशिक्षा, शोषण तथा अभाव ऐसे में मूल अधिकारों के प्रवर्तन कराने किसी कार्यवाही पर जोर दिया जाना वास्तविक रूप से नागरिकों को संविधान में प्रदत्त किए गए मूल अधिकारों के सम्बन्ध में उपचार प्राप्त

करने को विफल करना होगा। इस कारण से ही इसके प्रवर्तन की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं बताई है।

अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता संविधान का आधारभूत ढाँचा है, जिसे अनुच्छेद 368 (संविधान संशोधन की प्रक्रिया) के तहत भी संशोधन करके नष्ट नहीं किया जा सकता है।[16]

एल. चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1997 एसी. 1125, जिसमें उच्चतम न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की संविधानिक पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत विधायी कार्यों पर उच्चतम न्यायालय ने निहित न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान का आधारभूत ढाँचा है, जिसे कि संविधान संशोधन के द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता है।[17]

अनुच्छेद 226- उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता- भारतीय संविधान में अनुच्छेद 226 यह उपबन्धित करता है कि अनुच्छेद 32 की किसी बात के होते हुए भी भारत के प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन समस्त क्षेत्रों में, जिनके कि सम्बन्ध में वह अपनी किसी अधिकारिता का प्रयोग करता है[18] संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए सम्बन्धित राज्यों में किसी व्यक्ति या किसी प्राधिकारी को समुचित मामले में किसी सरकार को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिसके तहत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा तथा उत्प्रेषण रिट है, को जारी करने की शक्ति को होगी।

अनुच्छेद 249 - राष्ट्रीय हित में - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249में उपबन्ध किया गया है कि यदि राज्यसभा चाहे तो राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित किया जा सकता है[19] यदि उस संकल्प द्वारा घोषित किया गया हो कि उनकी नजर में राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है। संसद (लोकसभा + राज्यसभा) राज्य सूची में दर्शाये गए किसी विषय पर विधायन बनाये तो ऐसी स्थिति में जब तक इस प्रकार का संकल्प प्रवर्तन में है तो संसद द्वारा उस राज्यसूची के विषय पर विधि बनाना एक प्रकार का संकल्प प्रवर्तन है संसद द्वारा उस राज्यसूची के विषय पर विधि बनाना एक तरह से विधिसंगत माना गया है परन्तु राज्यसभा द्वारा पारित किए गए व उद्घोषित किए गए इस प्रकार के संकल्प का प्रभाव पारित किए गए व उद्घोषित किए गए इस प्रकार के संकल्प का प्रभाव पारित किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा परन्तु राज्यसभा पुनः संकल्प पारित करके इस समयावधि को और 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है परन्तु संसद द्वारा पारित की गई कोई भी विधि उसके संकल्प के पारित किए जाने के प्रवर्तन में न रहने से 6 माह की समाप्ति पर वह प्रवर्तन में नहीं रहेगी।

अनुच्छेद 250- आपात उद्घोषणा के दौरान - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 250 में उपबन्ध किया गया है कि संविधान में उपबन्धित किए गए आपात उपबन्धों के दौरान में भारतीय संसद को संविधान में वर्गीकृत की गई विषयों की सूची में अर्थात् राज्यसूची के किसी भी विषय पर विधि बनाने की शक्ति केन्द्र को प्राप्त हो जाती है।[20]

अनुच्छेद 252 - राज्यों की सहमति से बनाई गयी विधि- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 में यह उपबन्धित किया गया है कि भारत संघ राज्य क्षेत्र के कोई दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमण्डल यदि इस प्रकार का संकल्प पारित करें कि राज्य सूची के किसी विषय पर तत्कालीन समय में भारतीय संसद द्वारा विधि निर्मित करना वांछनीय रहेगा[21] तो इस

प्रकार के सकं ल्प के पारित होने जाने के पश्चात् भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती हैं।

अनुच्छेद 253- अन्तर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 में यह उपबन्धित किया गया है कि भले ही कोई विषय राज्यसूची का ही क्यों ना हो जिस पर संविधान के उपबन्धों के तहत राज्य विधि बनाता है उस पर अनुच्छेद 253 के तहत संसद अन्तर्राष्ट्रीय संधियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय करारों के सफल क्रियान्वयन के लिए भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र या भारत के किसी भाग के लिए विधि बनाने के लिए केन्द्र तथा राज्यों के बीच में संविधान द्वारा विभाजित किए गए विषयों पर विधि बनाने की शक्ति विभाजन कोई बाधा उपस्थित नहीं करती है।[22]

हालांकि इस प्रकार कि संधियों के प्रवर्तन के लिए संसद के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है परन्तु यह भी उतना ही सही है कि वे संधियाँ स्वतः भी लागू नहीं हो सकेगी। अतः सन्धियों के सफल क्रियान्वयन के लिए संसदीय विधान अनिवार्य होता है। जैसा कि इन-री-इण्डो-पाकिस्तान एग्रीमेन्ट में बताया गया कि संधियों को लागू करने वाली विधियाँ सांविधानिक परिसीमा के तहत होती हैं। इसलिए वे किसी भी सूरत में संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती हैं।

विशिष्ट विधियों के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण

प्रदूषण के बढ़ते विकराल स्वरूप की चुनौती का सामना करने में सामान्य संविधियों के अपर्याप्त रहने के कारण 1970 के बाद से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में विशेष प्रयास शुरू हुए। इसी क्रम में भारत में भी पर्यावरण प्रदूषण की चुनौती का सामना करने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अधिनियम पारित किये गये। यथा- वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, जल अधिनियम, 1974, वायु अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 इत्यादि। इसके अतिरिक्त सामान्य संधियों में भी ऐसे विशिष्ट उपबन्ध किये जाने लगे जो पर्यावरणीय समस्याओं में सहायक हो सकें। यथा- मोटरयान अधिनियम, 1988 इत्यादि। इन सामान्य संविधियों के विशिष्ट प्रावधानों एवं विशिष्ट पर्यावरणीय विधायन की चर्चा पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न स्वरूपों के क्रम में की जा रही है।[23]

जल प्रदूषण

जल विधिक व्यवस्था में जल प्रदूषण के निवारणार्थ प्रशासनिक नियंत्रण की व्यापक योजना मूलतः तीन विशिष्ट अधिनियमों में परिलक्षित होती है। वे हैं-

- i. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974.
- ii. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977.
- iii. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986.

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974

जल प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों में संसद 24 द्वारा पारित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (जिसे अबसे आगे जल अधिनियम, 1974 कहा जायेगा) प्रमुख केन्द्रीय प्रयास हैं।

जल अधिनियम एक सामर्थ्यकारी संविधि है। अधिनियम का मूल उद्देश्य है जल प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण। इसमें शब्द 'निवारण' प्रदूषण के नये उत्पन्न होने वाले स्रोतों से सम्बन्धित है, तथा शब्द 'नियंत्रण' विद्यमान स्रोतों से सम्बन्धित हैं।[25] अधिनियम की प्रस्तावना में जल प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण तथा जल की स्वास्थ्य प्रदत्ता को बनाये रखना मूल उद्देश्य बताया गया है। ये उद्देश्य 'साध्य' है। इनके क्रियान्वयन के लिए 'साधन' अपेक्षित हैं। इसलिए साधन के रूप में जल अधिनियम के अध्याय 2 में केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना का प्रावधान[26] किया गया है। इन बोर्डों में पर्यावरणीय विषयों के सम्बंध में विशेष जानकारी एवं व्यावहारिक अनुभव रखने वाला एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा तथा 15 अन्य सदस्य हो सकते हैं।[27] इन बोर्डों में कृषि, मछलीपालन या उद्योग में हित रखने वाले केन्द्र व राज्य सरकार के निगमों, कम्पनियों और कारखानों इत्यादि के प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया है।[28] इन बोर्डों को विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। अर्थात् इन पर मुकदमा चल सकता है, और ये बोर्ड मुकदमा चला भी सकते हैं। अध्याय 3 में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार-करार द्वारा केन्द्र अथवा दो या दो से अधिक समीपस्थ राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जा सकती है।[29]

अध्याय 3 में बोर्डों की शक्तियों और कृत्यों का वर्णन किया गया है। केन्द्रीय बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्य हैं-राज्य की सरिताओं और कुओं में सफाई की अभिवृद्धि करना, जल प्रदूषण से जुड़े विषयों पर अन्वेषण और अनुसंधान करना, व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की योजना बना, सम्बद्ध जानकारी का प्रसार करना, केन्द्रीय सरकार को सलाह देना, राज्य बोर्डों में समन्वय स्थापित करना, राज्य बोर्डों को तकनीकी सहायता देना और उनका मार्गदर्शन करना तथा जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना।[30] जबकि दूसरी तरफ राज्य बोर्डों को उपरोक्त कृत्यों के अतिरिक्त प्रदूषण के मानक निर्धारित करने तथा उद्योगों को निर्धारित नियमों के अन्तर्गत व्यावसायिक बहिःस्राव की अनुमति प्रदान करने आदि जैसे कार्य भी सौंपे गये हैं।[31]

जल अधिनियम में यद्यपि जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु व्यापक योजना उपबंधित है, फिर भी यह मात्र एक सामर्थ्यकारी अधिनियम है। अधिनियम में प्रदूषण के स्तर निर्धारण के प्रावधान नहीं हैं वरन् इसके लिए बोर्डों को शक्ति प्रदान की गई है कि वे स्वयं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रदूषण स्तर को निर्धारित करें।[32] उक्त व्यवसाय के परिणामस्वरूप भिन्न-भिन्न स्थानों पर प्रदूषण के स्तर में अन्तर होने के कारण निर्धारित प्रतिबन्धों में एकरूपता नहीं रह पाती एवं आम आदमी दिग्भ्रमित होता है।

अधिनियम की धारा 24 पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें प्रदूषण फैलाने वाले, कचरे को, जल स्रोतों या कुओं में बहाने पर रोक लगाने की बात कही गयी है। इस धारा की वाक्य संरचना ऐसी है कि जल स्रोतों के नैसर्गिक प्रवाह को कुप्रभावित करने या उसमें प्रदूषण फैलाने की जानबूझकर कोशिश या कोशिश की अनुमति को अपराध करार दिया गया है। अर्थात् यदि कोई व्यक्ति अनजाने में प्रदूषण फैला रहा है तो उसे कानून के दायरे में नहीं लाया जा सकता।

इसी प्रकार धारा 25 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को मल या व्यावसायिक बहिःस्राव के किसी सरिता, कुएं या भूमि आदि पर निस्सरण से पहले राज्य बोर्ड से पूर्व सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करनी होगी। दूसरे शब्दों में ऐसी सहमति के पश्चात् वह व्यक्ति प्रदूषण कारित करने के लिए अधिकृत हो जाता है। निःसंदेह ऐसी सहमति निर्धारित नियमों एवं मानदण्डों के अन्तर्गत ही दी जा सकती है और दी जानी चाहिए, परन्तु नियमों (शर्तों) की

विस्तृत व्याख्या अधिनियम में न करने से भ्रष्टाचार का मार्ग प्रशस्त होता है। देश में फैले भ्रष्टाचारी पर्यावरण को देखते हुए विधायिका को बिना किसी दिशा निर्देश के शक्ति प्रदान करने वाले ऐसे प्रावधानों के अधिनियमन से बचना चाहिए।[33]

1988 के संशोधन द्वारा न सिर्फ धारा 41 से 45क में वर्णित शास्तियों में वृद्धि की गई वरन् धारा 33क जोड़कर बोर्ड के दायरे को विस्तृत करते हुए उसे सिविल कोर्ट के समतुल्य बना दिया गया है। धारा 33 क के अनुसार-“किसी अन्य विधि में किसी अन्य बात के होते हुए भी, बोर्ड किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को, किसी भी उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया या विद्युत, पानी अथवा अन्य सेवाओं के प्रदाय को निषेधित या विनियमित करने का निर्देश दे सकता है और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों की पालना करने के लिए आबद्ध होगा। ऐसे निर्देशों के पालन में असफल रहने पर अभियुक्त को धारा 41 के अन्तर्गत न्यूनतम 18 माह तथा अधिकतम छः वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

जो कुछ भी हो, जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण में जल अधिनियम 1974 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। समय गतिशील होता है। समयानुसार तथा बदलते हुए परिवेश की आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन भी किये गये हैं। बावजूद इसके कानून को लागू करने में कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यथा जल बोर्डों के अधिकारों और कार्यक्षेत्रों का तो इस कानून में उल्लेख है लेकिन कोष के मामले में तो कुछ नहीं कहा गया है। यह राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ दिया गया है। कोष के अभाव में बोर्डों के लिए अधिनियम का प्रवर्तन प्रभावी तरीके से करा पाना मुश्किल हो गया है। इसे ध्यान में रखकर बोर्डों का खर्च जुटाने तथा साधन मुहैया कराने के लिए 1977 में जल उपकरण कानून बनाया गया।[34]

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1977

जल प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए विशिष्ट सांविधिक प्रयासों की श्रृंखला में दूसरा प्रयास 1977 में हुआ जब संसद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकरण अधिनियम, 1977 पारित किया गया।

यह अधिनियम जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को साधन मुहैया कराता है। अधिनियम की प्रस्तावना में ही इसके उद्देश्यों का उल्लेख कर दिया गया है जल उपकरण अधिनियम द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह ऐसे उद्योगों से या स्थानीय प्राधिकारियों से उपकरण वसूल सके जो जल का उपयोग करते हैं। धारा 3(1) के अनुसार जल अधिनियम, 1974 के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपकरण को अधिरोपित एवं संग्रहित किया जा सकता है।

1972 में स्टॉकहोम में 'मानवीय पर्यावरण' पर सम्पन्न हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनी वचनबद्धता को पूर्ण करने हेतु संसद ने समग्र पर्यावरण के संरक्षण हेतु एक विशिष्ट कानून पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के रूप में पारित किया। अधिनियम का मूल उद्देश्य है- पर्यावरण एवं उससे सम्बन्धित मामले का संरक्षण एवं सुधार। अधिनियम स्पष्टतः जल के गुणवत्ता स्तर को विस्तार देता है। अधिनियम की धारा 2(क) में परिभाषित पर्यावरण में अन्य बातों के साथ-साथ जल एवं इसका वायु, भूमि, मानवीय प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु तथा सम्पत्ति के साथ अन्तर्सम्बन्धों को भी सम्मिलित किया गया है। अधिनियम की धारा 24(2) में जल अधिनियम, 1974 के क्रियान्वयन को अधिमान्यता दी गई

है। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जल प्रदूषण विधियों में संरक्षात्मक उपायों के अतिरिक्त जल संरक्षण के अवशिष्ट उपाय पर्यावरण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत आयेंगे। अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार के लिए उपाय करने हेतु केन्द्रीय सरकार को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। जिनमें पर्यावरण गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना, प्रदूषकों के उत्सर्जन तथा निस्सरण के लिए मानक निर्धारित करना तथा परिसंकटमय पदार्थों से व्यवहार के सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा रक्षोपय निर्धारित करना भी सम्मिलित है। धारा 4 के अन्तर्गत अधिकारियों की नियुक्ति एवं उनके कृत्यों का तथा धारा 5 में केन्द्रीय सरकार द्वारा निवेश देने की विस्तृत शक्तियों का वर्णन किया गया है। धारा 15 में जहाँ अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर शास्ति का अधिरोपण किया गया है, वहीं धारा 19 में सरकार एवं विहित प्राधिकारी के अतिरिक्त नागरिकों को भी परिवाद दाखिल करने की अनुमति दी गई है।

वायु प्रदूषण

सामान्य संविधियों के अतिरिक्त वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु दो विशिष्ट अधिनियम वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त मोटरयान अधिनियम, 1988 में वायु प्रदूषण के निवारणार्थ कुछ विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं।

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981

देश में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण हेतु शताब्दी के प्रारम्भ में ही बंगाल स्मोक न्यूसेंस अधिनियम, 1905 पारित हुआ। तत्पश्चात् 1912 में मुम्बई और 1958 में कानपुर के लिए भी इसी तरह के कानून बने। ये कानून मुख्यतः कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएँ से सम्बन्धित थे तथा वस्तुतः वायु प्रदूषण को प्रतिषिद्ध करते थे। लेकिन इसके बावजूद कई कारखाने लगते चले गये और ये कानून लगभग निष्प्रभावी ही रहे। इसी प्रकार मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ, वाष्प, चिंगारियों, राख और तेल आदि के बारे में व्यापक प्रावधान एवं निर्देशों के होने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। केन्द्र सरकार ने सन् 1970 में वायु प्रदूषण पर अध्ययन के लिए विशेष समिति का गठन किया। जिसे वायु प्रदूषण रोकथाम के उपायों को सुझाने और इसके लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया के आधार पर सरकार द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 पारित किया गया जिसे अबसे आगे केवल वायु अधिनियम, 1981 से सम्बोधित किया जायेगा।

पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न स्वरूपों में से एक वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए विधायी उपायों के अन्तर्गत पारित वायु अधिनियम, 1981 एक विशिष्ट संविधि है।

यद्यपि वायु अधिनियम में वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु व्यापक प्रावधान किये गये हैं तथा 1987 में इसमें कई संशोधन भी किये गये। इसके बावजूद कुछ कमियाँ रह गयीं जो इसके विस्तार को सीमित करती हैं। यथा- राज्य सरकारों को अधिसूचना द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने की विवेकीय शक्ति प्राप्त हैं तथा ऐसे घोषित क्षेत्र में औद्योगिक सयंत्रों को प्रारंभ करने के पूर्व वायु प्रदूषण के निवारणार्थ रक्षात्मक उपायों को लागू करना आवश्यक है।

इसका आशय यह हुआ कि अन्य क्षेत्रों में जो नियंत्रण क्षेत्र के दायरे में नहीं आते हैं, वहाँ वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन पर कोई आपत्ति सरकार या बोर्ड को नहीं होगी। इसी प्रकार अधिनियम के अन्तर्गत पृथक् वायु प्रदूषण बोर्ड की स्थापना न करके जल प्रदूषण बोर्डों को अतिरिक्त

कार्य सौंप कर उनके दायित्व को बढ़ा दिया गया है। जबकि दोनों प्रकार के प्रदूषण जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण की प्रकृति एवं स्वरूप में स्पष्ट अन्तर पाये जाते हैं। अधिनियम में यद्यपि प्रावधानों के उल्लंघन पर शास्ति की व्यवस्था की गई है परन्तु व्यथित व्यक्ति (Aggrieved Person) को हर्जाना दिलाये जाने के मामले में अधिनियम शान्त है। पुनश्च अधिनियम में आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचने या रक्षोपायों के सम्बन्ध में प्रभावी उपलब्ध नहीं किये गये हैं। भारत में भोपाल गैस दुर्घटना के बाद ऐसे प्रभावी उपबन्धों की कमी खटकती रही है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

1972 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में कार्य हो रहे थे। सम्मेलन की उद्घोषणा को प्रभावी करने एवं समग्र पर्यावरण के संरक्षण एवं उसमें सुधार के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित किया गया है। जिसे अबसे आगे केवल 'पर्यावरण अधिनियम, 1986' से सम्बोधित किया जायेगा।

इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को पर्यावरण सुरक्षा हेतु सरकारी या गैरसरकारी किसी भी उद्योग या गतिविधि जिससे पर्यावरण सुरक्षा को खतरा है, को बन्द करने, नियमित करने अथवा प्रतिबन्धित करने का अधिकार दिया गया है। इस हेतु बिजली, पानी सप्लाई अथवा अन्य सेवाओं को भी बन्द किया जा सकता है जहाँ तक वायु प्रदूषण के नियंत्रण का सम्बन्ध है धारा 3(1) के अनुसार पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उसके संरक्षण के लिए और पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन के लिए केन्द्रीय सरकार को वे सारे उपाय करने की शक्ति प्राप्त है जो वह आवश्यक समझे। अधिनियम की धारा 3(2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण गुणवत्ता के नये मानक निर्धारित करने, पर्यावरणीय प्रदूषण कारित करने वाली दुर्घटनाओं को रोकने, ऐसी दुर्घटनाओं के उपचार हेतु उपाय करने तथा परिसंकटमय पदार्थों के संबन्ध में प्रक्रिया एवं रक्षोपाय निर्धारित करने के लिए अधिकृत है। केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग तथा कृत्यों के निर्वहन हेतु धारा 5 में निदेश देने की तथा धारा 6, 8 एवं 25 के अन्तर्गत पर्यावरण प्रदूषण को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986[35] तथा परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989[36] बनाये गये हैं। इन नियमावलिओं में विशिष्ट उद्योगों द्वारा उत्सर्जित किये जाने वाले प्रदूषकों एवं कूड़े कचरे आदि के निस्सरण तथा ऐसे प्रदूषकों के मानक स्तर निर्धारित करने हेतु व्यापक नियम निर्धारित कर दिये गये हैं। धारा 9 में किसी घटना, दुर्घटना अथवा आकस्मिक कृत्य के कारण, विहित मानकों से अधिक मात्रा में पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्सरण की दशा में उत्तरदायी व्यक्ति पर ऐसे प्रदूषण को रोकने तथा विहित प्राधिकारी को इसकी सूचना देने की बाध्यता अधिरोपित की गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त धारा 10 में प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति, धारा 11 में वायु, जल, मिट्टी या अन्य पदार्थ का नमूना लेने की शक्ति, धारा 12 में पर्यावरणीय प्रयोगशालायें स्थापित करने, धारा 13 एवं 14 में सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट की व्यवस्था, धारा 15, 16 एवं 17 में शास्तियों तथा धारा 19 में अपराधों का संज्ञान लेने के संबंध में प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लगभग वैसे ही हैं जैसे कि जल एवं वायु अधिनियम में अधिकथित है। निःसंदेह धारा 15, 16 एवं 17 में गुरुतर दण्ड की व्यवस्था की गई है तथा धारा 24(1) में अन्य विधियों में असंगतता होने पर भी पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को अधिमान्यता दी गई है। परन्तु धारा 24(2) उक्त प्रावधानों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस प्रावधान के अनुसार जहाँ कोई कार्य अथवा लोप इस अधिनियम के अलावा अन्य विधि के

अधीन भी अपराध का गठन करता है तब ऐसा अपराध अन्य विधि के अधीन दण्डित होगा। यह प्रावधान त्रुटिपूर्ण है क्योंकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित पर्यावरणीय मानक दूसरे अधिनियमों जैसे जल एवं वायु अधिनियम के भी विषय वस्तु हैं, जिसमें कम दण्ड की व्यवस्था है। परिणामस्वरूप पर्यावरण अधिनियम, 1986 में निर्धारित दण्ड की कठोर मात्रा केवल कागज पर ही रह जाती है। इसलिए इस अधिनियम की तुलना उस कोबरा सांप से की जाती है, जो देखने में तो अत्यन्त उग्र होता है, परन्तु उसके फण में जहर नहीं होता।

यह महत्वपूर्ण है कि जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से होता है जबकि पर्यावरण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत किसी बोर्ड या अन्य मशीनरी का उल्लेख नहीं है वरन् धारा 3(3) से केन्द्रीय सरकार को प्राधिकरण के गठन का अधिकार प्राप्त है। केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र के संदर्भ में प्राधिकरण का गठन किया गया है। जबकि जल अधिनियम के अन्तर्गत गठित बोर्ड न सिर्फ राज्यों वरन् केन्द्र के संदर्भ में भी कार्यरत है।[37]

इस प्रकार एक ही प्रकार के प्रावधान भिन्न-भिन्न संविधियों में अधिनियमित करने से विधि में अनिश्चितता एवं संदेहो का जन्म होता है। यह बेहतर होगा कि जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981 एवं पर्यावरण अधिनियम 1986 इत्यादि सभी पर्यावरणीय विधायनों को समेकित एवं सहिताबद्ध करके एक पर्यावरणीय संहिता का स्वरूप दिया जाए।

मोटर यान अधिनियम, 1988

जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त यान के कलपुर्जों के मानकों एवं यान द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली प्रदूषणकारी गैसों के मानक स्तर संबन्धी प्रावधान भी रखे गये।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 53 के अनुसार- कोई मोटर यान आदि ऐसी हालत में है जिसके उपयोग से जनता के लिए खतरा पैदा हो सकता है अथवा वह अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों या प्रावधानों की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उस यान के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर सकता है।

धारा 56 के अनुसार प्रत्येक परिवहन यान हेतु उसके ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र (Certificate of fitness) होना जरूरी है। धारा 110 में केन्द्रीय सरकार को तथा धारा 111 में राज्य को मोटरयानों के निर्माण, उपस्कर (Equipment) तथा अनुरक्षण (Maintenance) के विनियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। धारा 110 के निम्नलिखित उपखण्डों में दर्शित विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति वायु प्रदूषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है-

1. धुआँ, दिखाई देने वाली भाप, चिन्गारी, राख, बाल-कण या तेल का उत्सर्जन।
2. मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल के परिवहन के लिए उपबन्ध।
3. वायु प्रदूषकों के विसर्जन के लिए मानक।

उपरोक्त खण्डों के पश्चात् परन्तुक द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित विषयों के संबंध में कोई नियम, जहाँ तक हो सके, भारत सरकार के पर्यावरण से सम्बन्धित मंत्रालय से परामर्श करने के पश्चात् बनाये जायेंगे। उपरोक्त के

अनुसरण में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा मोटर यान नियमावली बनायी गयी है। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत पेट्रोल एवं डीजल चलित मोटर वाहनों से जनित प्रदूषण के स्तर हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित किये गये हैं-

(अ) पेट्रोल चलित वाहन-

1. सभी प्रकार के दुपहिया या तिपहिया वाहनों से आइडिलिंग दशा में कार्बन मोनो ऑक्साइड उत्सर्जन स्तर 4.5 प्रतिशत वी./वी. से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. सभी प्रकार के चौपहिया वाहनों से आइडिलिंग दशा में कार्बन मोनो ऑक्साइड उत्सर्जन स्तर 3.0 प्रतिशत वी/वी से अधिक नहीं होना चाहिये।

(ब) डीजल चलित वाहन- सभी प्रकार के डीजल चलित वाहनों से धुँ का घनापन (स्मोक डेंसिटी) 6.5 हार्टरिज स्मोक यूनिट (HSU) से अधिक नहीं होना चाहिए।

उपरोक्त प्रावधानों एवं नियमों के बावजूद वस्तुतः स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। अधिनियम में मोटर वाहनों से जनित प्रदूषण स्तर हेतु मानक निर्धारित कर दिये गये हैं, परन्तु इनकी जाँच हेतु कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। सामान्य व्यक्ति को अपने वाहन से उत्सर्जित प्रदूषकों का ज्ञान नहीं हो पाता तथा सरकार या प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा भी वाहनों की जाँच सामान्यतः नहीं की जाती। केवल यातायात पखवाड़े या पर्यावरणीय जन जागरूकता दिवस[38] पर इस प्रकार के जाँच की औपचारिकता पूरी कर दी जाती है। वस्तुतः वाहनों के उत्सर्जन की जाँच के लिए विभिन्न पेट्रोल पम्पों पर यंत्र होने चाहिए, जिससे वाहन चालक स्वेच्छा से जाकर अपने वाहनों की जाँच करा सके। वाहनों के उत्सर्जन के कुप्रभाव और इसे कम करने के उपाय के बारे में जनता को संचार माध्यमों द्वारा शिक्षित भी करना चाहिए।

हमारे देश में वाहनों की संख्या में प्रतिवर्ष लगभग 15 से 20 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है। परिणामस्वरूप वाहन जनित प्रदूषण में निरंतर वृद्धि हो रही है।

इस संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र (White Paper) के अनुसार देश के कुल वायु प्रदूषण में 70 प्रतिशत प्रदूषण वाहनों द्वारा होता है, जबकि 1970 में यह योगदान मात्र 20 प्रतिशत था। यह महत्वपूर्ण है कि नये वाहनों का उत्पाद एवं विक्रय जिस गति से बढ़ रहा है उस गति से पुराने वाहनों का विनाश नहीं होता। पुनश्च पुराने वाहनों द्वारा प्रदूषण उत्सर्जन भी ज्यादा होता है, एवं हमारे देश में लोग पुराने वाहनों को नष्ट नहीं करते वरन् उसका उपयोग करते रहते हैं। इसीलिए श्री भूरेलाल की अध्यक्षता में गठित प्राधिकरण द्वारा अपनी संस्तुतियों में यह भी कहा गया कि 15 वर्ष पुराने वाहनों को चलाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

सरकार द्वारा प्राधिकरण की संस्तुतियों को लागू करने में ढिलायी बरतने पर उच्चतम न्यायालय ने एम.सी. मेहता बनाम् भारत संघ[39] के मामले में असंतोष व्यक्त किया तथा सरकार को कई निर्देश दिये। इन निर्देशों में यह निर्देश भी है कि 2 अक्टूबर 1998 31 के बाद 15 वर्ष पुराने वाणिज्यिक वाहन सड़कों पर न चलाये जाये तथा 31 दिसम्बर 1998 तक पेट्रोल पम्पों पर खुले टू टी ऑयल (2 t Oils) की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। यह दुखद है कि सरकार या राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण (NEPA) या प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रदूषण के निवारणार्थ, जाँच एवं अध्ययन करके जिन निर्देशों को जारी करना चाहिये, वे इनकी निष्क्रियता के कारण उच्चतर न्यायालयों को जारी करने पड़ रहे हैं।

ध्वनि प्रदूषण

वायु एवं जल प्रदूषण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु काफी कार्य एवं शोध किया गया है। जबकि ध्वनि प्रदूषण का विषय अछूता रहा है। यद्यपि ध्वनि प्रदूषण सदैव अदृश्य रूप से मानव जानवरों एवं सम्पत्तियों पर अपने दुष्प्रभावों के साथ अस्तित्व में रहा है।[41]

सामान्य अर्थों में ध्वनि एवं शोर को एक ही अर्थ में लिया जाता है जबकि पर्यावरणीय संदर्भों में दोनों में अन्तर है। अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं।[42] यह समस्या मानव सभ्यता के विकास के प्रारम्भिक चरण से रही है। खेद है कि विधि के निरन्तर विकास के बावजूद ध्वनि प्रदूषण के संदर्भों में विधि का विकास नगण्य रहा है। निश्चित विधिक नियमों के अभाव में न्यायापालिका ने प्रत्येक वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्णय दिये हैं अर्थात् ध्वनि प्रदूषण के लिये दायित्व निर्धारण का प्रश्न पूर्णतः परिस्थितियों पर निर्णय दिये हैं अर्थात् ध्वनि प्रदूषण के लिए दायित्व निर्धारण का प्रश्न पूर्णतः परिस्थितियों पर निर्भर रहा है कि ध्वनि किस समय, किस स्थान पर, कितनी देर तक, किन कारणों से, किस स्वरूप में की गई है।[43]

भारत में ध्वनि प्रदूषण मूलतः अपकृत्य विधि के अधीन ही अनुयोज्य रहा है। इंग्लैण्ड के ध्वनि उपशमन अधिनियम, 1960 तथा अमेरिका के ध्वनि नियंत्रण अधिनियम, 1972 की भांति हमारे देश में ध्वनि प्रदूषण एवं नियंत्रण से संबंधित कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं है। यद्यपि ध्वनि नियंत्रण हेतु कुछ संविधियों में विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं, जिनमें पुलिस अधिनियम, 1861, वायुयान अधिनियम, 1937 तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 प्रमुख हैं। मोटर यान अधिनियम की धारा 110 में केन्द्रीय सरकार को जिन विषयों पर नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है उनमें यानों से निकलने वाली या की जाने वाली ध्वनि भी एक विषय है। इसी प्रकार धारा 190(2) में शोर नियंत्रण के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन करने पर प्रथम अपराध के लिए 1000/- रु. तक तथा पश्चातवर्ती अपराधों के लिए 2000/- रु. तक जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है। बढ़ते सामाजिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय दबावों के कारण 1987 में एक लघु प्रयास उस समय किया गया जब वायु अधिनियम 1981 में संशोधन करके वायु प्रदूषक की परिभाषा में '-ध्वनि' को शामिल किया गया। इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में निम्न विशिष्ट संविधियों का परीक्षण किया जा सकता है।

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981

वायु अधिनियम 1981 के मूल पाठ में ध्वनि प्रदूषण के विनियमन हेतु कोई प्रावधान नहीं था। 1987 में संशोधन के द्वारा वायु अधिनियम का विस्तार ध्वनि प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु किया गया। इस प्रकार अधिनियम की धारा 16 एवं 17 के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु शक्ति प्राप्त हो गयी। तदनु रूप केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 1989-90 की वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित तालिकाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि मानकों का निर्धारण कर दिया गया है।

तालिका : 1

औद्योगिक श्रमिकों के लिए अनुसूचित ध्वनि प्रसारण

प्रसारण अवधि	ध्वनि स्तर सीमा डेसीबल में
8	90
4	93
2	96
1	99
1.5 1.8 1.	102
16	108
1.32 (2 मिनट या कम)	111
	114

तालिका: 2

वातावरण का ध्वनि स्तर (डेसीबल में - पद कठ(1))

क्षेत्र	दिन में प्रातः 6 बजे से सायं 9 बजे तक	रात्रि में सायं 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक
1. औद्योगिक क्षेत्र	75	70
2. वाणिज्यिक क्षेत्र	65	55
3. आवासीय क्षेत्र	55	45
4. शान्त क्षेत्र	50	40

तालिका: 3

घरेलू उपकरणों हेतु ध्वनि सीमा

घरेलू उपकरण	कार्यरत उपकरणों के स्थल से एक मीटर के दायरे में ध्वनि दबाव की सीमा
1. खिड़की वाले एयर कन्डीशनर (1टन से 1.5 टन)	68 डेसीबल
2. एयर कूलर	60 डेसीबल
3. रेफ्रीजरेटर्स	46 डेसीबल

4. घरेलू उद्देश्यों हेतु डीजल जनरेटर	85-90 डेसिबल
5.काम्पैक्टर्स (रोलर), फ्रन्ट लोडर्स, कंक्रीट मिक्सर, क्रेन (चलित), वाइब्रेटर्स एवं सॉस	75 डेसिबल

तालिका: 4**निर्माण स्तर पर स्वचालित वाहन हेतु ध्वनि सीमा**

स्वचालित वाहन की श्रेणी	ध्वनि सीमा डेसिबल में (पद कठ(1))
1. मोटर साइकिल, स्कूटर एवं तिपहिया वाहन	80
2. यात्री कार	82
3. यात्री या वाणिज्यिक वाहन 4 एम.टी. तक	85
4. यात्री या वाणिज्यिक वाहन 4 से 12 एम.टी. तक	89
5. यात्री का वाणिज्यिक वाहन 12 एम.टी. से अधिक	91

उपरोक्त के अतिरिक्त जनता द्वारा लाउडस्पीकर के उपयोग, हवाई अड्डों एवं वायुयानों, रेलगाड़ियों, आतिशबाजी तथा भवन निर्माण संबंधी कार्यों से उत्पन्न ध्वनि के नियंत्रण हेतु नियमों का वर्णन भी रिपोर्ट में किया गया है जो कुछ भी हो उपरोक्त मानकों के निर्धारण के अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। ध्वनि प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु वायु अधिनियम को किसी भी दशा में पर्याप्त एवं समुचित विधायन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उपरोक्त क्षेत्रों में निर्धारित ध्वनि मानकों के मापन हेतु स्थान-स्थान पर यांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिये।

पर्यावरण अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित पर्यावरणीय प्रदूषक में यद्यपि 'ध्वनि' का उल्लेख नहीं किया गया है तथापि धारा 6(2) (ख) में वर्णित पर्यावरणीय प्रदूषकों की श्रेणी में ध्वनि को सम्मिलित किया गया है। अधिनियम की धारा 2(क) में पर्यावरण को समग्रता से

अपनाते हुए वृहद् परिभाषा की गई है। इसलिए ध्वनि प्रदूषण को उससे अलग नहीं रखा जा सकता। अधिनियम की अनुसूचियों में भी ध्वनि मानकों वर्णन किया गया है। जो कुछ भी पर्यावरण अधिनियम की अपनी अन्तर्निहित कमियाँ हैं। केवल मानकों के निर्धारण मात्र से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अधिनियम में स्पष्टतः ध्वनि प्रदूषण को सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रभावी मशीनरी के अभाव में अधिनियम की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। निःसंदेह इंग्लैण्ड[44] एवं अमेरिका[45] की तरह हमारे देश में ध्वनि प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु विशिष्ट विधायन अपेक्षित है।

भूमि प्रदूषण

भूमि प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण एक जटिल समस्या है तथा यह नीति निर्धारक पहलुओं से भी प्रभावित होता है। भूमि पारिस्थितिक मण्डल (Ecosphere) का एक अंग है, इसलिए भू-प्रदूषण वस्तुतः कई कारकों से प्रभावित होता है। भूमि का उपयोग विभिन्न रूपों में होता है, फलस्वरूप भू-प्रदूषण के स्वरूप एवं स्तर के परिणाम भी भिन्न-भिन्न होते हैं। इसलिए भू-प्रदूषण के निवारण हेतु रक्षोपायों के स्वरूप एवं स्तर भी भिन्न-भिन्न होते हैं।[46] वायु एवं जल प्रदूषण के अवयव (Constituentents) एवं अन्य मानवीय क्रियाएं यथा अनुचित एवं अनियोजित भू-उपयोग, खनिज संसाधनों का विदोहन, रसायनों व परिसंकटमय पदार्थों का संदूषण तथा अपशिष्टों[47] के निस्तारण आदि कृत्य, भूमि को प्रभावित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण पारिस्थितिक तंत्र एवं पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित होता है।

वायु अधिनियम एवं जल अधिनियम की भांति भूमि प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु कोई विशिष्ट अधिनियम पारित नहीं किया गया है, वरन् कई अधिनियमों में विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं। उदाहरणार्थ अनुचित एवं अनियोजित भू-उपयोग से उत्पन्न भू-प्रदूषण पर विधायी नियंत्रण हेतु विभिन्न संविधियाँ संसद एवं राज्य सरकारों द्वारा पारित की गई हैं। कुछ केन्द्रीय संविधियों का उल्लेख परिशिष्ट 1 में किया गया है। यह महत्त्वपूर्ण है कि भूमि विकास एवं उपयोग भारतीय संविधान में राज्य सूची की प्रविष्टि 18 में वर्णित विषय है, इसलिए भूमि के उपयोग एवं नियोजन हेतु विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न विधायक पारित किये गये हैं।

पर्यावरणीय विधायन एवं नियमावलियाँ

अपशिष्टों के निस्तारण एवं परिसंकटमय पदार्थों व रसायनों के संदूषण से न सिर्फ भू-प्रदूषण कारित होता है, वरन् जल एवं वायु प्रदूषण भी होता है। जिसके नियंत्रण के लिए जल अधिनियम, 1974, वायु अधिनियम, 1981, एवं पर्यावरण अधिनियम, 1986 में व्यापक उपबन्ध किये गये हैं। जल एवं वायु अधिनियम, की धारा 2 में प्रदूषण, मल बहिःस्त्राव, मल प्रणाल (Sewer), निकास, सरिता (Stream) व्यावसायिक बहिःस्त्राव, अनुमोदित उपकरण, चिमनी, ईंधन, उपस्कर, उत्सर्जन एवं औद्योगिक सयंत्रों को परिभाषित किया गया है। सरिता के अन्तर्गत भूमिगत जल भी सम्मिलित हैं, जिसके प्रदूषित होने से भू-प्रदूषण होता है। इन अधिनियमों के अन्तर्गत गठित केन्द्र एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्य एवं शक्तियों का वर्णन भी किया गया है।

भूमि प्रदूषण के संदर्भ में पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 2(क) में पर्यावरण की परिभाषा में 'भूमि' तथा इसके जल, हवा मानवीय प्राणियों अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवाणुओं तथा सम्पत्ति के साथ अन्तर्सम्बन्धों को भी सम्मिलित किया गया है। धारा 2(ड़) के अनुसार-परिसंकटमय पदार्थ से ऐसा कोई पदार्थ या उपक्रम अभिप्रेत है, जो रासायनिक अथवा भौतिकीय रासायनिक तत्वों अथवा क्रियाओं के कारण मानवीय प्राणियों, अन्य जीवित

प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवाणुओं, सम्पत्ति और पर्यावरण के लिए हानिकर है। धारा 3(2) (vii) में केन्द्रीय सरकार को परिसंकटमय पदार्थों से व्यवहार के संबंध में प्रक्रिया तथा रक्षोपाय निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है। धारा 8 में परिसंकटमय पदार्थों से व्यवहार करने वाले व्यक्तियों पर विहित प्रक्रिया का अनुसरण तथा रक्षोपायों का अनुपालन करने की बाध्यता अधिरोपित की गई है।

भारत में वनों से संबंधित सामान्य विधि अंग्रेजी शासन काल में भारतीय वन अधिनियम, 1878 के रूप में विद्यमान थी। समय समय पर कई संशोधन किये गये तथा 1927 में कई बिखरे हुए प्रावधानों को समेकित करते हुए भारतीय वन अधिनियम, 1927 पारित किया गया था। बावजूद इसके अधिनियम अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सार्थक नहीं हुआ। 1952 में राष्ट्रीय वन नीति के अन्तर्गत यह निर्धारित किया गया था कि देश की कुल भूमि का 1/3 हिस्सा वनों के अन्तर्गत रखा जायेगा। पहाड़ों में वनों का अनुपात 60 प्रतिशत तथा मैदानी भागों में 20 प्रतिशत रखा जायेगा। लेकिन प्रशासनिक या राजनैतिक कारणों से न सिर्फ उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफलता प्राप्त हुई है, वरन् वन विनाश के क्रम में और भी तीव्रता आ गई है। तीव्र गति से होने वाले वन विनाश पर नियंत्रण हेतु वन (संरक्षण) अध्यादेश, 1980 पारित किया गया जिसे बाद में अधिनियम का रूप दिया गया।

वन संरक्षण अधिनियम 1980

देश में तीव्र गति से हो रहे वन विभाग पर नियन्त्रण हेतु ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया गया था। अधिनियम की प्रस्तावना में ही इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है। यथा “वनो के संरक्षण या उससे संबंधित या समनुशंगी विषयों हेतु उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।”

अधिनियम की धारा 2 में राज्य सरकारों पर निर्बन्धन लगाया गया है कि वनों को संरक्षित करने की घोषणा से पूर्व केन्द्रीय सरकार से अनुमति ली जाय।

राज्य सरकारों पर गैर वन-उद्देश्यों के लिए वन भूमि के आवंटन पर भी यह निर्बन्धन लगाया गया है। किसी व्यक्ति, प्राधिकारी, निगम, एजेन्सी या संगठन को वन भूमि या उसके अंश का पट्टा या अन्य प्रकार से आवंटन भी केन्द्रीय सरकार की अनुमति से ही किया जा सकता है। इसी प्रकार वन भूमि या उसके किसी भाग पर स्वाभाविक रूप से उग आये पेड़ों को पुनः वन लगाने के उद्देश्यों से काटने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति का होना आवश्यक है। टी.एन.गोदावरमन बनाम भारत संघ के वाद 48 में यह अभिधारित किया गया है कि वनों से अभिप्राय केवल सरकारी अभिलेखों में अंकित वनों से ही नहीं है अपितु सभी प्रकार के वनों से है चाहे उन पर किसी का भी स्वामित्व हो।

प्रस्तुत 1980 के इस नवीन अधिनियम द्वारा जो विशेष परिवर्तन किया गया है वह यह कि, राज्य सरकारों के अधिकारों को केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित कर दिया गया, जो अपना कार्य वन विभाग के अधिकारियों से गठित परामर्शदायी समिति द्वारा करेंगी। किसी एक समिति को इतने वृहद् अधिकार देना, क्या भ्रष्टाचार के इस युग में नवीन भ्रष्टाचार को जन्म नहीं देगा।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

वन एवं वन्य जीव हमारी अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा एवं धरोहर है। यही स्वच्छ पर्यावरण के आधार हैं। इनका संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक एवं वैधानिक दायित्व है। लगातार वनों को

काटने और वन्य जीवों की निर्दयता पूर्वक हत्या करने से वन्य जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ लुप्त हो गई हैं। उदाहरणार्थ हटिंग चीता, बबरशेर, थामिन डियर, पक्षियों में हार्न बिल इत्यादि प्रजातियाँ भारत में लुप्त प्राय हैं। भारत में कई राज्यों द्वारा विभिन्न वन्य जीव प्रजातियों के संरक्षण हेतु विधियाँ बनायी गई हैं।

प्राचीन केन्द्रीय अधिनियम के रूप में हाथी परिरक्षण अधिनियम, 1979, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1890 एवं पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 तथा वन्य पक्षी और जीवजंतु संरक्षण अधिनियम, 1912 प्रभावी हैं। इन अधिनियमों में मुख्यतः वन्य जीवों के आखेट (शिकार) एवं उनके प्रति क्रूरता पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। भारतीय वन अधिनियम, 1927 में भी शिकार पर निर्बन्धन लगाये गये हैं। परन्तु ये सभी विधायी प्रयास अपर्याप्त सिद्ध हुए। इसलिए 1972 में संसद द्वारा पहला व्यापक अधिनियम वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 पारित किया गया। जिससे कि देश के वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 पारित किया गया। जिससे कि देश के वन्य जीवों की पूरी सुरक्षा की जा सके।

अधिनियम की धारा 2(36) के अनुसार, -'वन्य पशु में ऐसा पशु, जो प्रकृति में जंगली पाया जाये तथा अनुसूची में वर्णित सूची में उल्लिखित हो, सम्मिलित है। धारा 2(37) के अनुसार, 'वन्य जीव' के अन्तर्गत कोई पशु, मधुमक्खी, तितली, कड़ी खालदार मछली, पतंगा और जलीय या वनस्पति आवरित भूमि जीव जो किसी प्राकृतिक निवास के अंग हो, सम्मिलित है। उपरोक्त परिभाषाओं से अधिनियम का विस्तृत दायरा स्पष्ट होता है। धारा 6,7,8 में सलाहकार बोर्ड के गठन तथा अध्याय 3 में वन्य प्राणियों व पक्षियों के शिकार के नियमन तथा अध्याय 3 क में विनिर्दिष्ट पौधों (Specified Plants) के संरक्षण हेतु प्रावधान किये गये हैं। अध्याय 4 के अन्तर्गत अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों. (Sanctuaries & National Parks) के लिए क्षेत्रों के निर्धारण और वन्य पशुओं के व्यापार के नियंत्रण हेतु विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं।

अधिनियम में जहाँ एक तरफ वन्य जीवों को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया है, वहीं वन्य जीवों की खालों, दातों, नाखूनों तथा हड्डियों इत्यादि चीजों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा इसे दण्डनीय अपराध भी घोषित किया गया है।

इस वन्य जीव अधिनियम के कारण ही कुछ लुप्त होती जा रही प्रजातियों को बचाया जा सका है। वस्तुतः अधिनियम को लागू करने का श्रेय भारतीय वन्य जीव बोर्ड को जाता है। वैसे कुछ सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों का यह बोर्ड केवल एक सलाहकार संस्था है। चूंकि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, इसलिए इसकी सलाहों को विशेष महत्व दिया जाता है। इस बोर्ड की तर्ज पर राज्यों में भी सलाहकार बोर्ड बनाये गये हैं। वनों और वन्य प्राणियों को एक विषय मानकर उनका प्रबन्ध राज्यों के विभागों के अधीन करने के विषय पर काफी बहस हुई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वन विभागों को दो भागों में बांटकर एक नया वन्य जीवन विभाग बनाया जाए जो राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की देखभाल का काम करे। केन्द्र सरकार अब इस बारे में एक नया कानून बनाने पर भी विचार कर रही है। विचाराधीन भारतीय जीव-जगत कानून (Indian Biosphere Act) भी वन्य जीव संरक्षण विधेयक की तर्ज पर ही होगा।[49] जो कुछ भी हो केवल कानून बना देने मात्र से समस्याएं हल नहीं हो सकतीं। कानून को लागू करने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। कई बार राजनैतिक कारणों से या अन्यथा कानून का क्रियान्वयन नहीं कराया जाता। बड़े अपराधी जो जानबूझकर वन एवं वन्य जीवों का विनाश करते हैं निहित स्वार्थों के कारण न सिर्फ पकड़े नहीं जाते वरन कई बार इनसे राजनैतिक सौदेबाजी[50] भी की जाती है। इसी प्रकार कानून का पालन करने की

इच्छा शक्ति भी होनी चाहिये। हमारे देश की जनता भी विधिक दबाव के बिना स्वेच्छा से कानून का पालन नहीं करती। प्रायः लोग अपने मनोरंजन या ड्राइंग रूप में पशुओं की खालों के प्रदर्शन हेतु या अपनी झूठी वीरता के प्रदर्शन हेतु वन्य पशुओं का शिकार करते हैं।[51] सरकार प्रत्येक व्यक्ति के पीछे एक सिपाही नहीं लगा सकती। इसलिए जनता को भी विधि अनुपालक (Law Obedient) होना चाहिए।

“पर्यावरणीय संरक्षण का दर्शनशास्त्र आज भी बहुत हद तक विधिक विषय की अपेक्षा राजनैतिक विषय ज्यादा है। पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन वस्तुतः राजनैतिक नीतियों के क्रियान्वयन की सुविधा हेतु किया जाता है। न कि विधि अधिकारों के क्रियान्वयन हेतु.....”।[52]

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुपालन में यद्यपि पर्यावरणीय कानूनों की सरं चना की गई है, तथापि उदारीकरण की नीति के अन्तर्गत औद्योगिकरण एवं बाजारीकरण हेतु पड़ने वाले राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दबावों के कारण कार्यपालिका (सरकार) पर्यावरणीय कानूनों के क्रियान्वयन में निष्क्रिय रही है। वस्तुतः न्यायपालिका ने ही पर्यावरणीय संस्थाओं एवं विशेषज्ञों की समितियों के द्वारा प्रदूषण स्तर का मापन करवाकर तथा सरकारी एवं बोर्डों को प्रदूषण के निवारणार्थ सम्यक् दिशा निर्देश देकर पर्यावरण संरक्षण में अमूल्य योगदान दिया है।

निष्कर्ष

पर्यावरण संरक्षण तथा सुधार से तथा मानव व अन्य जीवित प्राणियों, पादपों तथा सम्पत्ति को होने वाले परिसंकट के निवारण बाबत भारतीय संसद ने 23 मई, 1986 को ध्वनि मत से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित किया, जिसका कि विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण भारत राज्य क्षेत्र है।

पर्यावरण में सभी प्रकार के जैविक व अजैविक घटकों का अन्तर्सम्बन्ध है तथा इन सभी घटकों के मध्य सन्तुलन बना रहे, इस बाबत पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होती है। इस हेतु प्रमुख संवैधानिकदायित्व अधिरोपित किया गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. वी. के. गुप्ता, “कौटिल्य जूरिस्पूडेन्स”, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, दिल्ली, 1987 पृ. 155.
2. जे. बी. लाल, “इण्डियाज फोरेस्ट्स: मिथ एण्ड रियल्टी”, यूनीवर्सल लॉ पब्लिशिंग कम्पनी प्रा.लि., दिल्ली, 1998 पृ. 18.
3. एल. सी. शर्मा, “इण्डियन इकॉनामी एण्ड इनवायरन्मेण्टल पोल्यूशन”, इन्टरेस्ट पब्लिकेशन, नयी दिल्ली, 1989 पृ. 118
4. सुरेन्द्र सिंह, एव श्रवण कुमार सैनी, “पर्यावरण विधि”, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2006, पृ. 35.
5. सुभाष कश्यप, “हमारा संविधान”, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2004
6. अनुच्छेद-21, भारत का संविधान ।
7. मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1978 एस. सी. 597.
8. सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 420.

9. अनुच्छेद-47, राज्य नीति निर्देशक तत्व, भारत का संविधान।
10. 42वाँ संविधान संशोधन 1976
11. एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1988) 1 एस.सी. 47.
12. मौलिक कर्तव्य, भारत का संविधान।
13. एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1988) 2 एस.सी. 47.
14. अनुच्छेद-32, भारत का संविधान।
15. न्यायाधीश स्थानान्तरण का मामला, ए.आई.आर. 1982, एस.सी. 149.
16. फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, कामगार संघ बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1981, एस.सी. 345
17. एल. चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 1125
18. सुभाष कश्यप, "हमारा संविधान", नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली 2004
19. सुभाष कश्यप, "हमारा संविधान", नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली 2004
20. सुरेन्द्र सिंह , एवं श्रवण कुमार सैनी "पर्यावरण विधि", राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 2006 पृष्ठ 55
21. सुरेन्द्र सिंह एवं श्रवण कुमार सैनी "पर्यावरण विधि", राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 2006 पृष्ठ 56
22. अनुच्छेद - 253, भारत का संविधान।
23. राजेन्द्र कुमार जुमनानी, "पर्यावरण संरक्षण विधि एवं न्यायिक सक्रियता", क्लासिक पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2002 पृष्ठ 115
24. बसन्ती लाल बाबेल, "पर्यावरण संरक्षण कानून", सुविधा लॉ पब्लिकेशन, भोपाल, 1997 पृ. 3
25. हरीश चन्द्र व्यास एवं कैलाश चन्द्र व्यास "हमारा पर्यावरण", गांधी शांति प्रतिष्ठान, विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र नई दिल्ली, मार्च 1988 पृ. 2
26. धारा 3 एवं 4, जल अधिनियम 1974
27. धारा 4, जल अधिनियम 1974
28. धारा 4, जल अधिनियम 1974
29. धारा 13, जल अधिनियम 1974
30. धारा 16, जल अधिनियम 1974

31. धारा 17, जल अधिनियम 1974
32. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 17 में भी इसी प्रकार प्रावधानित है।
33. राजेन्द्र कुमार जुमनानी, "पर्यावरण संरक्षण विधि एवं न्यायिक सक्रियता", क्लासिक पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2002 पृ. 118
34. राजेन्द्र कुमार जुमनानी, "पर्यावरण संरक्षण विधि एवं न्यायिक सक्रियता", क्लासिक पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2002 पृ. 119-120
35. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986
36. Hazardous wastes (Management & Handling) Rule, 1989
37. बेनीमाधव चटर्जी, "इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन्वायमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट: प्रॉब्लम्स एण्ड पर्सपेक्टिव्स्", ए.आई.आर. 1994 जर्नल प. 113.
38. प्रमुख पर्यावरणीय जन जागरूकता दिवस:-
 1. सुन्दर वन प्रोटोकाल दिवस 1 फरवरी
 2. विश्व जल दिवस 22 मार्च
 3. पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल
 4. विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून
 5. अन्तर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 3 दिसम्बर
 6. राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस 2 दिसम्बर
 7. राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस 3 दिसम्बर
39. ए.आई.आर. 1998 एस. सी. 2963
40. एक अन्य याचिका एम.सी. मेहता बनाम् भारत संघ (ए.आई.आर. 1999 एस.सी.291) के मामले में न्यायालय द्वारा उक्त अवधि को 31 दिसम्बर 1998 तक बढ़ा दिया गया
41. तिलक राज एडवोकेट "कर्विग नॉइज पोल्यूशन थ्रो लॉ", ए.आई.आर. 1999 जर्नल पृ. 49
42. तिलक राज एडवोकेट "कर्विग नॉइज पोल्यूशन थ्रो लॉ", ए.आई.आर. 1999 जर्नल पृ. 49
43. रतनलाल धीरजलाल - लॉ ऑफ टार्ट्स, - 1997, पृ. 543
44. Noice Abatement Act, 1960 व England.

45. Noice Control Act, 1972 व U.S.
46. जगदीश सिंह , “वातावरण नियोजन एवं संविकास”, पृष्ठ 133.
47. यूरोपीय देशों में इसे Refuse, Garbage, Rubbith आदि नामों से भी जाना जाता है।
48. ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 1228 (1997) एस.सी. 267
49. “हमारा पर्यावरण” गांधी शांति प्रतिष्ठान, विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली, मार्च 1988 पृ. 245
50. दक्षिण भारत के वन माफिया पीरप्पन को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं सकी और उससे सरकारी स्तर पर सौदेबाजी की वार्तालाप होती रही है।
51. पिछले दिनों जोधपुर में कई फिल्म स्टार पकड़े गये हैं जो केवल मनोरंजन हेतु वन्य जीवों का शिकार कर रहे थे।
52. जी.एम. बेट्स - एन्वायमैन्टल लॉ इन आस्ट्रेलिया